
ANÁLISE OPERACIONAL DA INDÚSTRIA DE CAMISETAS

Davit Gilberto Nascimento Silva - Fatec Zona Leste - davitnascimento@gmail.com

Kafu Yu - Fatec Zona Leste - kafuyu1908@gmail.com

Lea Paz da Silva - Fatec Zona Leste - lea.silva3@fatec.sp.gov.br

Jose Abel de Andrade Baptista - Fatec Zona Leste - abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A pesquisa se baseou em mostrar a importância da indústria de camisetas e suas etapas desde a confecção até o momento da venda. E durante todo o projeto foi abordado uma série de estudos que desenvolveram conhecimento para solucionar problemas identificados em uma indústria de camisetas localizada na região do centro de São Paulo, mais especificamente no Brás, seu produto se resume a camisetas de estilo oversized e possui um público-alvo jovem. Após identificar os problemas com a demora para produção da mercadoria a pesquisa se voltou para a maneira como se dá o processo de produção de camisetas, seguido de análises relacionadas a viabilidade de mudar de uma produção própria para uma terceirizada. Depois disso o estudo se voltou para a eficiência do trabalho e os métodos para diminuir o tempo que é utilizado no desenvolvimento do produto, considerando o uso de três modalidades de produção: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Ao chegar no final do projeto, foram analisados os conhecimentos obtidos até que houve um consenso de que para resolver o problema seria necessário adotar estratégias do Fordismo e Toyotismo especialmente a do "just in time" conciliando com um novo sistema produtivo que se tornaria 100% terceirizado.

Palavras-chave: Toyotismo, Terceirização, Fordismo, Taylorismo, Produção

ABSTRACT. The research is based on showing the importance of the T-shirt industry and its stages from confection to its sales. Throughout the project, a series of studies was located that designed an industry to solve problems with t-shirts located in the downtown region of São Paulo, more specifically in Brás, its product consists of oversized t-shirts and has a young target audience, After identify the problems with the delay production of merchandise the research started with the way in which the t-shirt production process takes place, followed by analyzes related to the feasibility of switching from an in-house production to an outsourced one. After that, the study turned to work efficiency and methods to reduce the time that is used in product development, considering the use of 3 production modalities, Taylorism, Fordism and Toyotism. Upon reaching the end of the project, the knowledge obtained was analyzed until there was a consensus that to solve the problem it would be necessary to adopt strategies of Fordism and Toyotism, especially the "just in time" strategy, reconciling with a new production system that would become 100% outsourced.

Keywords. Toyotism, Outsource, Fordism, Taylorism, Production

1. INTRODUÇÃO

O público jovem cada vez mais tem demonstrado suas preferências pela moda no estilo oversized e os fabricantes de roupa tem buscado adaptar sua produção de maneira a satisfazer esse público. Aumentar o sistema produtivo atende tanto às expectativas do fabricante quanto a demanda por este tipo de moda. A pesquisa vigente está direcionada para a área operacional da produção de camisetas, a fim de apontar alguns problemas que estão envolvidos nesse processo, será utilizado como estudo de caso uma empresa real que enfrenta dificuldades relacionadas a esse assunto.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confeção (Abit), a indústria têxtil e de confecção teve faturamento estimado de R\$ 194 bilhões em 2021. Na comparação com 2020, a produção dos têxteis (insumos) aumentou 12,1% e das confecções, 15,1%. O varejo de roupas cresceu 16,9% (TERRA, 2022).

A empresa que apresentaremos com um estudo de caso é uma empresa que produz camisetas no estilo oversized a qual tem um padrão diferente das normais. O conceito é que tenham comprimento, mangas, e até mesmo golas maiores do que peças tradicionais. A empresa tem sua maior atividade na área de E-commerce sendo que sua principal fonte de vendas é feita em site próprio e em plataformas conhecidas como Mercado Livre, Shein, Aliexpress. Porém, a fabricante abriu uma loja física com o intuito de apresentar sua marca para todo o Brasil. Com a sua expansão no mercado e sua alta demanda, verificasse o aparecimento de problemas como o atraso na fabricação das camisetas e isso gerou outros problemas devido à demora na entrega das peças ao consumidor final.

Tendo em vista as questões acima, no que se refere ao funcionamento da operação de camisetas, o objetivo desta pesquisa é identificar quais são as causas que geram estes problemas entre eles, o principal está relacionado com a demora para a entrega do produto, que ocorre devido ao atraso que há no procedimento de costura, de forma que se faz necessário buscar uma solução utilizando estudos bibliográficos e estudos de caso, a fim de minimizar os impactos ocasionados pelos mesmos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CADEIA DE PRODUÇÃO TÊXTIL

A produção de tecidos assim como de muitos outros produtos tem uma série de etapas para sair da matéria-prima até o produto final, o fluxograma abaixo apresenta o passo a passo de como são feitos os artigos de vestuário.

Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos da produção têxtil

Fonte: Lidório (2008, p.4)

Como pode ser observado há um longo caminho para que seja feita uma camiseta, primeiramente é necessário a criação de fibras que podem ser sintéticas. A cadeia têxtil é um complexo produtivo composto por diversas etapas independentes, entretanto, o produto de cada uma delas se transforma em insumo para a próxima etapa. Na empresa, objeto desse estudo, é realizado a aquisição da matéria

prima na forma de tecido, portanto as etapas de transformação de fibra podem ser ignoradas e o foco principal está fundamentado na parte da confecção da tecelagem em forma de peças de vestuário a qual é feita através de um sistema produtivo que funciona com a administração de máquinas e trabalhadores que a operam. Uma tese para melhorar a eficiência e diminuir custos é utilizar os serviços de terceiros para a confecção antes de enviar para o consumidor final.

2.2 PESQUISA DE CAMPO SOBRE A EMPRESA E O PRODUTO

A empresa está situada na grande São Paulo, região do Brás, e atua no ramo têxtil há somente 2 anos, ela surgiu durante a Pandemia do Covid-19 inovando com vendas expressas em sites como Shopee, mercado livre, Shein, que caracterizam o denominado E-Commerce “que basicamente é uma modalidade de negócio em que as transações comerciais são realizadas totalmente online” (VAZQUES, 2022).

Tendo como principal produto a camiseta oversized, a qual possui um corte mais alongado nas mangas e gola em relação a uma camiseta comum e é também o mais vendido da empresa.

Atualmente a empresa estudada emprega somente cinco funcionários diretamente dentro do local de trabalho, sendo dois na etapa de cortes e outros três na etapa de confecção, cuja função é efetuar as costuras dos lados das camisetas. Com isso a produção diária assim que terminados os cortes giram em torno de 30 peças diárias, número este que é equivalente a um pouco menos da metade da demanda diária, que é de 60 a 65 peças por dia, então se torna visível a extrema necessidade de aumentar a quantidade produzida no dia.

2.2.1 PROCESSO DE CONFECÇÃO DAS CAMISETAS

Grande parte do faturamento da fábrica se resume a venda de camisetas masculinas no estilo oversized. A produção é dividida por cortes, sendo que cada corte representa um modelo diferente de camisetas e nisso exige um alto número de trabalhadores para a fabricação em grande quantidade da linha de montagem, há diversas etapas envolvidas desde o início até a peças ficarem prontas, sendo as etapas:

- Modelagem: Cada modelo produz um "molde" na qual são peças que servem ao corte das malhas nos formatos e tamanho adequado.
- Corte: Consiste em estender a malha que é preparada para efetuar os cortes nos modelos e tamanhos de camisetas pretendidos que será produzido, e repassado para o próximo setor;
- Confecção: A camiseta é usada em máquina específica para costurar os lados e ombro. E nisso são passados e revisados se está pronta para a próxima etapa;
- Acabamento: Consiste em realizar os últimos retoques para verificar se a peças tem ou não defeito e retirar os fios em excesso da costura, por fim são dobradas em tamanho adequado e etiquetadas, para serem colocadas em uma embalagem individual.

Analisando as etapas acima, foram identificados alguns problemas no processo de confecção, sendo o maior deles os atrasos na preparação. Nessas etapas a costura é realizada individualmente na fábrica, apresentando uma linha de montagem e cada um dos funcionários, foi considerado a aplicação do modelo produtivo de Henry Ford onde cada trabalhador possui uma função diferente em costura a camiseta, as quais são divididas em costura de manga, ombro, gola e etc. “Utilizando a divisão de trabalho do Fordismo cada trabalhador executa a sua tarefa com funções específicas, com finalidade de otimizar o tempo e tendo produção eficaz e rapidez na administração de sistema.” (FORD, 1913).

2.2.2 DETALHAMENTO DAS ETAPAS DE PRODUÇÃO

Na modelagem os funcionários têm a função de enfeitar o tecido e realizar o corte que consiste no alinhamento das folhas de tecido na mesa e por cima coloca o papel desenhado desta corte de camisetas do modelo e com isso será feito o corte pela máquina através do controle do funcionário. O número de folhas depende da quantidade a ser produzida e da capacidade da máquina de corte. Após essa etapa o tecido é transportado para a área de confecção para fazer a costura. Nessa área o processo é mais demorado, pois necessita da separação das peças cortadas e a organização delas, separando manga por manga, ombro, e gola para não serem misturados e facilitar na hora de costura. Após isso, os funcionários começam a realizar seu trabalho de costura, começando a costurar laterais para unir a parte frontal das camisetas com a parte posterior, assim feito vem a parte das mangas e por fim passa os vieses da gola. Logo após ele é enviado para o setor do acabamento o qual tem a finalidade revisar e verificar todas as peças para determinar se está pronto para ser vendidas, caso haja excesso de linha elas são retiradas e finalmente as etiquetas são fixadas, por fim as camisetas são dobradas e coladas na embalagem personalizada da marca para serem armazenadas nas estantes do estoque.

2.2.3 LAYOUT DE UMA FÁBRICA DE CAMISETAS

O layout de uma empresa é uma forma de organizar o espaço da melhor maneira e aproveitando o local, levando em conta seus equipamentos, espaço necessário para operar e também o espaço necessário para transição da matéria-prima e dos produtos fabricados. É fundamental para que a empresa possa aumentar produtividade, reduzir o desperdício e ainda evitar acidentes.

Figura 2 – layout de uma empresa de confecção de camisetas.

Fonte: Do autor

C1 - mesa costura 1; C2 - mesa costura 2; C3 - mesa costura 3; E1 - estante 1; E2 - estante 2; E3 - estante 3; E4 - estante 4; MC - mesa costura; ME - mesa embalagem

2.3 TERCEIRIZAÇÃO

A mão de obra terceirizada é aquela em que as atividades são realizadas por outras empresas, é possível terceirizar tanto tarefas operacionais quanto gerenciais e administrativas proporcionando um direcionamento maior de recursos e possibilitando entre algumas outras vantagens, como a redução da estrutura operacional, a diminuição de custos, a economia de recursos e a praticidade.

Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução (CLT, 2017).

Aplicado a empresa, alvo desse estudo, o intuito é que a terceirização seja implementada no processo de produção das camisetas da companhia, a tese envolvida é de que com o crescimento da empresa a demanda pela mercadoria está maior, o sistema anterior não atendia as necessidades operacionais da organização, portanto é recomendado a aquisição dos serviços de terceiros para diminuir custos e burocracia, possibilitando um maior direcionamento de recursos e tempo para a promoção dos produtos e gestão da empresa. “A confecção de camisetas demanda alguns aparatos técnicos, como uma prensa térmica ou uma máquina de costura, por exemplo. De qualquer forma, você vai precisar dispor de um espaço adequado para as operações do seu negócio” (BELO; FERNANDA, 2022).

Segundo Raquel Sales é normal optar por contratar mão de obra terceirizada porque os processos operacionais e contratuais relacionados a esse tipo de negociação são muito mais simples que selecionar, recrutar e treinar uma equipe interna. Para criar equipes de manutenção internas, é necessário investir em diversos cursos de especialização e auditorias fiscais para que a empresa consiga certificações que comprovem que a sua equipe está apta a realizar os serviços de manutenção em equipamentos de risco. (SALES; RAQUEL, 2022)

Outro ponto é que uma empresa de terceiros pode focar a maior parte de seus recursos apenas na confecção, obtendo desta forma uma maior eficiência e fornecendo produtos de boa qualidade por consequência, além disso eliminará a preocupação com manutenção de máquinas e pagamento de encargos de funcionários. Desta maneira uma área complementa a outra para que o produto seja bem desenvolvido, divulgado e haja uma boa administração e organização dos recursos que serão empregados no negócio resultando assim em um ciclo produtivo sinérgico.

Conforme Girardi (2013, p. 6) a ideia de terceirizar visa produzir com mais eficácia mais qualidade, e menos recursos. Especialmente quando nos referimos à indústria têxtil onde a competitividade determina um ritmo acelerado de todo o setor produtivo. De modo geral a terceirização otimiza o processo produtivo, descentralizando funções que não agregam tanto valor ao produto, reduzindo os gastos com pessoal, manutenção dos equipamentos, reduzindo consideravelmente os custos de produção.

2.4 ESTUDO DOS TEMPOS E MÉTODOS DE PRODUÇÃO

O problema da demora na costura devido ao grande aumento na demanda de vendas, principalmente na área de E-commerce, cujo as vendas são feitas online, que ocorreu, pois, houve um grande aumento de vendas pela internet durante a pandemia de acordo com o jornal G1 (2021). E acabou se tornando um problema para a área de confecção, pois é exigido muita mão de obra para serem feitas as camisas oversized. Esse tipo de camisa tem um corte diferenciado das camisas normais, no qual possui mangas longas, ombro e cola também, voltado para o público de jovens e skatista.

Se mostrou necessário o estudo do tempo de produção para tentar otimizar a produção do produto de maneira que possa atender a demanda do mercado e assim obter maiores proporções de lucros. Observando os procedimentos de confecção de camisetas são analisados diversos fatores para quantificar o tempo que é utilizado na produção, esse estudo tem a finalidade de estabelecer padrões,

que por meio de um estudo de tempos de uma atividade é possível que de forma sistemática seja determinado um método mais prático e eficiente para realização dessa atividade. É usado principalmente o registro e a análise de determinadas ações, a fim de encontrar o melhor método para realizar essa atividade de forma que aumente a produtividade.

Além disso, o estudo de tempos e métodos possuem um sistema que facilita a tomada de decisões, através de pontos identificáveis como entrada – transformação – saída, que fornecem informações sobre o sistema, auxiliando na busca pelo melhor método, a fim de que aumente a produtividade (FURLANI, 2011).

Quando se trata de indústria e produção, é impossível não citar os 3 percursos dos métodos de eficiência produtivos, O taylorismo, Fordismo e Toyotismo

Figura 3 - Tabela dos métodos de produção, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo.

	TAYLORISMO	FORDISMO	TOYOTISMO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	Controle de tempo	Linha de montagem	<i>Just in time</i>
MÃO DE OBRA	Trabalho alienado	Trabalho especializado	Trabalho flexibilizado
CONTROLE DE QUALIDADE	Fases finais da produção	Última fase da produção	Todas as etapas da produção

Fonte: <https://www.revistaferramental.com.br/artigo/fordismo-o-que-e-historia-e-caracteristicas/> (2022)

Na produção industrial o Taylorismo se preocupa em controlar o tempo, cronometrar cada fase do trabalho e eliminar os movimentos longos e inúteis com mão de obra alienada e controle de qualidade somente nas fases finais da produção.

Já o Fordismo tem o foco na linha de montagem, fazendo tarefas designadas diante da esteira ao longo da jornada de trabalho e da ênfase na mão de obra especializada e tomando mais controle de qualidade na última da fase de produção.

Enquanto o Toyotismo é uma maneira de gerência a unidade produtiva, também é chamado just-in-time, em que a produtividade se adapta às demandas do mercado. A que para nossa área pode ser considerada a melhor entre as três, em que há uma flexibilização da mão de obra no trabalho e em todas as etapas de produção é feito o controle de qualidade de produção. Como já citado o o Fordismo é muito adequado para ser adaptado ao sistema produtivo da empresa e ele pode ser conciliado também com o Toyotismo para maximizar a produção da empresa que está em questão, afinal, ela necessita de um aumento na quantidade produzida sem perder qualidade. Alinhando a produção agilizada de Ford e o conceito de just in time que se aplica perfeitamente as necessidades operacionais que estão sendo abordadas, a produção própria da empresa irá aumentar de maneira significativa.

De acordo com Silva e Pitoni (2013, p.9) “O principal precursor da terceirização é o modelo de produção adotado pela empresa Toyota, o qual passou a ser desenvolvido a partir da segunda guerra Mundial denominado Toyotismo”. Ele se originou na indústria automobilística caracterizado pela intensificação da força de trabalho e posteriormente agregando valores com o sistema Just-in- time.”

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi uma ferramenta essencial, pois ela proporciona o conhecimento necessário para dar continuidade ao projeto, esse artigo em particular foi realizado com importantes pesquisas relacionadas aos problemas que envolvem a produção de camisetas, utilizando diversos métodos de análise de produção e conhecimento, eles foram usados para estabelecer e solucionar uma série de questões operacionais de uma empresa que comercializa peças de vestuário, elas se resumem a administrar o movimento do trabalho em relação ao tempo que é gasto em determinada atividade, e procurar maneiras de tornar esse período mais curto.

O objetivo da pesquisa é criar uma ação efetiva, ou solucionar um problema, enquanto se obtém conhecimento científico. Porém, para aqueles que se habilitam a fazer pesquisa, se torna uma necessidade que seja utilizado uma série de conhecimentos, além de, possuir o domínio de técnicas e métodos para a realização da mesma (THIOLENT, 1997).

Além disso outro recurso foi o uso de fluxogramas e tabelas que facilitaram a explicação de determinados conceitos, deixando o trabalho mais rico em detalhes e trazendo uma maneira mais dinâmica de apresentar alguns dos temas propostos.

Foi explorado também como método de busca pelo conhecimento, o recurso da pesquisa de campo, onde uma empresa localizada na Região do centro de São Paulo, mais especificamente no Brás serviu de objeto de estudo para a pesquisa em questão. De maneira que foi possível agregar um conhecimento prático que se tornou indispensável para o embasamento e desenrolar deste artigo no contexto acadêmico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Toda a pesquisa se direcionou para o entendimento e a busca pela solução de determinados problemas, os quais afetam diretamente diversas indústrias produtoras de peças de vestuário, a pesquisa agregou demasiado valor para as mesmas devido ao fato de que apresenta de maneira tanto prática quanto teórica algumas opções para superar os empecilhos que podem se mostrar para esses empreendimentos. Além de tudo ela foi capaz de desenvolver de forma sucinta um importante conhecimento acadêmico correlato a área de gestão de pessoas, espaço, financeira e operacional.

4.1 APLICAÇÃO DAS TESES DO PROJETO

Durante o projeto foram propostas diversas alternativas para a necessidade de uma empresa estudada, que se resumem ao aumento produtivo em larga escala com pouco recurso e que possam ser aplicadas imediatamente. Algumas delas envolviam a otimização e aumento de eficácia na escala produtiva que a empresa já possuía, enquanto outras conduziam novas formas de chegar ao mesmo objetivo.

Para quantificar os impactos dessa pesquisa é plausível analisar os valores que a empresa alvo do estudo detinha antes da aplicação dos métodos e depois de sua mudança. Onde sua produção estava em uma média de 30 a 40 peças diárias, em uma situação em que precisava muitas vezes utilizar o seu estoque para suprir a demanda pela mercadoria, migrando para uma condição em que apenas as peças produzidas já eram capazes de atender a todas as expectativas dos clientes.

4.2 IMPACTOS DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE PRODUÇÃO

Ao analisar as circunstâncias em que a empresa se encontrava, foi perceptível o quanto era necessário

um aumento na produção, foi demonstrado que era preciso aplicar os conceitos do “just-in-time” presentes nas teorias do Toyotismo onde as entregas são feitas sob demanda produzindo exatamente a quantidade que é requerida em cada pedido, porém a produção normal não conseguia atender a essas expectativas, então se tornou essencial apresentar maneiras de aumentar eficientemente a capacidade produtiva.

Na primeira mudança houve a implementação do sistema fordista, alterando as tarefas que eram feitas para que pudessem ser produzidas mais peças em menos tempo. O experimento foi bem-sucedido, ao separar por tarefas foi possível produzir de 4 a 5 camisetas a mais do que era produzido anteriormente, porém isso não era o bastante então se fez necessário a busca por novas formas para fazer o mesmo.

4.3 RESULTADOS OBTIDOS COM A TERCEIRIZAÇÃO

Após refletir em relação ao problema que foi apresentado, foram consideradas duas hipóteses para superar essa dificuldade, uma delas seria aumentar em cerca de 66% a quantidade de maquinário e pessoal da empresa e a outra seria contratar terceiros para realizarem essas tarefas sob demanda em casos que precisassem.

Ao analisar as opções foi decidido que seria inviável aumentar a mão de obra própria, a mudança traria inúmeros custos e aplicação de recurso e tempo para os proprietários, enquanto com os serviços de terceiros seria vigente a possibilidade de alcançar o objetivo com a diminuição de muita burocracia. Portanto a empresa optou por acrescentar a participação de terceiros na sua cadeia produtiva em momentos que a demanda estivesse maior, mantendo ainda sua indústria própria, essa atitude viabilizou uma estimativa maior de lucros no médio prazo e evitou uma grande preocupação com manutenção de máquinas, bem como salários e encargos para funcionários. Com essa mudança foi possível aumentar a produção em 20 a 30 peças por dia, a depender da necessidade, porém esse número pode variar e o custo empregado nele é proporcional a quantidade.

5. CONCLUSÃO

Essa pesquisa se mostrou muito importante tanto no contexto acadêmico quanto no profissional, pois utilizou conhecimentos práticos e teóricos para aplicar mudanças na gestão que envolve a cadeia de produção da indústria têxtil. Nela foram empregados diversos métodos para embasar as teorias que estavam sendo abordadas, realizando a análise de artigos, matérias, livros, tabelas e pesquisa de campo que agregaram de maneira significativa no desenvolvimento do projeto.

No decorrer dos estudos foram identificados alguns problemas relacionados às questões operacionais de uma empresa de produção e confecção de camisetas, onde a demanda que havia pelo seu produto era maior do que a quantidade que ela conseguia produzir. Felizmente muitos desses problemas podiam ser resolvidos com um pouco de conhecimento em áreas relacionadas a gestão como contabilidade e administração, utilizando de métodos como os análise de produção e procedimentos operacionais.

Portanto foram desenvolvidos diversos estudos acerca dos métodos de produção e sobre a relação que há entre a terceirização de serviços e o sistema de produção própria a fim de apresentar uma solução para os problemas encontrados, o fruto dessa pesquisa foi a obtenção de um valioso entendimento da área de produção e a área operacional, bem como a aplicação desses conhecimentos em um negócio que pertence a um dos participantes do projeto, o qual incorreu em uma mudança expressiva nos

números que a empresa possui.

REFERÊNCIAS

BELO, F. **Como montar uma confecção de camisetas?** Disponível em: <<<https://www.nuvemshop.com.br/blog/abrir-uma-confeccao-de-camisetas-e-como-precificar/>>>

Acesso:14/10/2022 às 18:43

BEZERRA, JULIANA. **Taylorismo, fordismo e toyotismo.** Disponível em: <<<https://www.diferenca.com/taylorismo-fordismo-e-toyotismo>>>. Acesso:14/10/2022 às 20:37

FRANQUI, L. **Diferença entre o Fordismo, Taylorismo e Toyotismo.** Disponível em: <<<https://foconoenem.com/fordismo-taylorismo-e-toytismo/#:~:text=Outra%20caracter%C3%ADstica%20do%20Fordismo%20era.mereceu%20destaque%3A%20a%20esteira%20rolante>>> Acesso:14/10/2022 às 21:22

FREIRE, ARC. **A terceirização de mão de obra no segmento têxtil.** Disponível em: <<https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=12894>> . Acesso em:14/10/2022 às 20:29

GRUPO SERES. **Vantagens e desvantagens da Terceirização.** Disponível em: <<<https://www.gruposeres.com.br/vantagens-e-desvantagens-da-terceirizacao/>>>. Acesso:27/09/2022 às 19:43

JUNIOR, AS. **A terceirização e o enfoque de seus conceitos** Disponível em: <<<https://jus.com.br/artigos/25901/a-terceirizacao-e-o-enfoque-de-seus-conceitos>>> Acesso:14/10/2022 às 17:36

MATIAS, A. **"Fordismo"; Brasil Escola.** Disponível em: <<<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fordismo.htm>>>. Acesso: 17/10/2022 às 13:52

PENA, RFA. **Terceirização e trabalho.** Brasil Escola. Disponível em: <<<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/terceirizacao-trabalho.htm>>> Acesso: 16/10/2022 às 18:24

PLANALTO. Presidência da República Secretaria-Geral Disponível em: <<http://www.planalto.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art2>> Acesso:14/10/2022 às 17:52

PONTOTEL, R. **Terceirização: como e quais as vantagens da terceirização de serviços.** Disponível em: <<<https://www.pontotel.com.br/terceirizacao/>>> Acesso:27/09/2022 às 20:36

Revista ferramental. **Fordismo: o que é, história e características** <<<https://www.revistaferramental.com.br/artigo/fordismo-o-que-e-historia-e-caracteristicas/>>> Acesso: 14/10/2022 às 21:15

SOUSA, R. **"Taylorismo"; Brasil Escola.** Disponível em: <<<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taylorismo-fordismo.htm>>> Acesso: 16/10/2022 às 16:52

TERRA **Industria têxtil de confecção faturou mais de R\$194 bilhões em 2021.** Disponível em: <<<https://www.terra.com.br/noticias/industria-textil-e-de-confeccao-faturou-r-194-bilhoes-em-2021,1cdfd5081b6eb9a2b5659b90c928853a84rqm5fe.html>>> Acesso:13/10/2022 às 00:22

VÁZQUEZ, A. **O que é e-commerce, como funciona e quais as vantagens?** Disponível em: <<<https://www.nuvemshop.com.br/blog/o-que-e-ecommerce>>>. Acesso:04/10/2022 às 21:54

